

ISTORIA CERCETĂRILOR PSIHOPEDAGOGICE DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL EUROOPENIZĂRII

CZU: 37.015.3(498)(091)

DOI: 10.5281/zenodo.6991710

Mirela PANDELICA¹,
Universitatea de Stat din Moldova

ABSTRACT. This article represents an incursion in the history of Romanian pedagogy and psychopedagogy and aims at aspects that have been highlighted and developed, and based on them, educational approaches have been drawn in order to facilitate access and development through education. It also emphasizes the influence of culture in education and draws our attention to the fact that, although with Europeanization there have been cultural influences, we must develop strategies through which to relate directly to our own culture because success is strictly related to individualization, and the satisfaction of our own needs developed in ontogenesis according to the sociocultural environment in which we operate.

Key words: history, psychology, psycho-pedagogy, education, modern pedagogy

Introducere. Psihopedagogia are un rol deosebit în perfecționarea și dezvoltarea învățământului. Timpul, istoria și progresul social au influențat dezvoltarea învățământului, profesorii devenind în felul acesta „creatori” de idei, rolul lor fiind acela de a spori teoria psihologică și pedagogică și să optimizeze astfel practica educațională.

Din perspectiva creatorilor de idei, istoria poate fi scrisă cu personaje care nu sunt persoane, ci idei [5]. Multe idei aparținând unei epoci au contribuit la creionarea unui ideal pedagogic. Istoria pedagogiei a promovat un ansamblu de idei, norme și concepții despre educație apărute ca un rezultat al generalizării experienței educative din diferitele etape istorice a societății. Nicolae Iuga (2015) afirma că „o istorie a ideilor are avantajul de a putea fiselectivă în raport cu oamenii de știință din domeniul în cauză, de a avea obligația să fie atotcuprinzătoare. Pentru a prezenta o idee născută obligatoriu ca să fie prezentată toți oamenii de știință care au contribuit la inventarea, crearea, dezvoltarea și impunerea acesteia, ciunecum este suficient să fie prezentată un număr mai restrâns de autori, cu titlu exemplificativ, o compendiere a domeniului. O manieră selectivă, nu exhaustivă.” [5, p.8].

Noutatea temei este dată de faptul că psihopedagogia este punctul central al educației. Mai bine spus o revoluție în educație deoarece vizează atât aspectele pedagogice, strategiile și tehnologiile didactice cât și mecanismele psihice ale actorilor implicați în actul educațional. De asemenea este imperios necesar să se înțeleagă care a fost punctul de pornire, cum a evoluat această știință deoarece pe baza a și odată cu înțelegerea ei putem să dezvoltăm cercetări prin intermediul cărora să îmbunătățim sau chiar să schimbăm anumite aspecte care vizează dezvoltarea elevului cât și a cadrului didactic,

Colectarea de date a inclus metode precum: utilizarea bazei de date a motoarelor de căutare online pentru identificarea unor lucrări cunoscute în ceea ce privește psihopedagogia, analizarea referințelor citate în anumite publicații întâlnite în procesul de cercetare, precum și consultarea unor reviste de specialitate. O atenție deosebită în analiza materialelor obținute în urma colectării de date a fost acordată consultării unor studii de specialitate contemporane relevante în ceea ce privește aprofundarea principiilor care stau la baza istoriei pedagogiei și psihopedagogiei.

¹ Mirela PANDELICA, Doctorandă, Universitatea de Stat din Moldova

Creștinismul a jucat un rol important pe scena istoriei, răsturnând în plan spiritual lumea veche, substituind în loc o altă lume, întemeiată pe principiul interior, subiectiv care, prin identitatea esenței naturii spirituale a omului cu esența naturii divine, a descoperit omului legea libertății, a moralității și a perfectibilității. În acest sens, Evanghelia după Matei începe cu Fericirile o pericopă scurtă dar care conține noua morală aproape în totalitate. Despre Fericiri, Mircea Eliade spune „textul evanghelic cel mai cunoscut în afara lumii creștine” [3, p.131]. Am adus în discuție textul biblic, deoarece, înainte de toate, în ele sunt cuprinse idei care privesc pedagogia socială. Planul etico-pedagogic al Creștinismului a soluționat problema „armonizării” libertății umane cu cea divină, precum și a liberului arbitru.

Educația din perspectiva idealului Kalokagathon

Kalokagathon, provenit din greaca veche, inclus și în domeniul pedagogiei, se compune din *kallos* (frumusețe), conjuncția *kai* (și) și *agathon* (bunătate), reprezentând idealul educației din antichitatea greacă care redă ideea că omul trebuie să întrunească simultan două condiții fundamentale, fizice și morale, frumusețe și bunătate. Termenul înfățișează idealul armonizării frumuseții fizice cu virtuțile morale, a sănătății și forței fizice cu tăria de caracter. Conceptualizarea lui Kalokagathoncu înțelesul de azi este operată pentru prima oară de către Aristotel în *Ethica Eudemia*, cartea VIII, cap. 3, 1248b [apud 5, p. 8].

Conceptul Kalokagathon a fost preluat din civilizația greacă în cea romană, fiind exprimată în formula verbală, perifrastică *Mens sana in corpore sano*, expresie celebră care a străbătut secolele și civilizațiile până în prezent. Este vorba de un fragment dintr-un vers care îndeamnă la rugăciune: „Să ne rugăm zeilor ca să ne dea o minte sănătoasă într-un corp sănătos!”. Această expresie capătă sens gramatical clar și „faptul că este un îndemn la rugăciune subliniază o dată mai mult caracterul său de aspirație către o stare armonioasă și deplină de dezvoltare simultană a sufletului și a trupului, caracterul de ideal pedagogic.” [5, p.8].

Modernitatea aduce din nou termenul Kalokagathon, abordat de un gânditor român, Petru Comarnescu (1905-1970), în lucrarea *The Nature of Beauty and Its Relation to Goodness*, publicată în românește sub titlul *Kalokagathon* în trei ediții [5].

Pedagogia românească

Oamenii de școală transilvăneni din cea de-a doua parte a secolului al XIX-lea și începutul celui următor, precum Petru Șpan și Ioan Slavici, au considerat că prin educație omul trebuie să asimileze valorile specifice națiunii căreia îi aparține. Totodată, considerau ei, prin educație națiunile își dezvoltă însușirile specifice. Raportată la popor, deci având caracter național, educația, aprecia Ioan Slavici (într-o serie de scrieri apărute în 1909: *Educația rațională*, *Educația fizică*, *Educația morală*), nu se poate realiza cu valori de împrumut, sarcina școlii este de a realiza o educație națională, contribuind la întărirea unității culturale a poporului și, prin aceasta, la unitatea lui politică.

Prin educație, arăta și Petru Șpan în lucrările sale (*Ideii pregătitoare în pedagogie*, 1902 și *Lecții de pedagogie*, 1908), trebuie să se asigure cunoașterea valorilor naționale din literatură, artă, obiceiuri, tradiții, pe baza unei astfel de cunoașteri urmând să se formeze caracterul național și conștiința națională a tinerei generații.

Ideea că educația primită în școală trebuie să se bazeze pe specificul celei primite în „vatra părintească” se găsește și la Onisifor Ghibu. În concepția sa, școala ar trebui să fie o „pelinieră de cultură națională” [1, p.7]. Datorită eforturilor depuse pentru dezvoltarea învățământului, a fost considerat ca fiind „poate cel mai tipic reprezentant al pedagogiei militante românești” [apud 1, p.8]. El afirmă necesitatea unei teorii a educației, care să exprime spiritualitatea românească. Conceptul de „pedagogie românească” apare în chiar prelegerea de deschidere a cursului universitar din 1921-1922, intitulat *Prolegomena la o pedagogie românească* [1].

Onisifor Ghibu considera că este necesară o nouă educație, date fiind condițiile timpului, a cărei fundamentare teoretică impunea întemeierea unei pedagogii românești, a unei pedagogii naționale, fără de care un popor nu poate avea școala care îi trebuie.

Ideea de pedagogie românească conturează caracterul național al educației și acceptarea ei presupune, pe de o parte, construirea unei teorii pedagogice românești întemeiată pe realități specifice, pe de altă parte, respingerea împrumutului abuziv de idei străine referitoare la educație. Caracterul național al educației și al pedagogiei poate fi întâlnit și la mulți alți autori precum, Grigore Tabacaru, care vorbea despre o pedagogie națională izvorâtă din însăși viața celor ce alcătuiesc națiunea română sau Simion Mehedinți, cu a sa concepție despre „școala muncii și etnografiei” [1, p. 10].

Scopul pedagogiei românești este, din perspectiva lui Onisifor Ghibu, acela de a reface, păstra și cultiva calitățile specifice ale poporului român, pe fondul culturii general-umane în care se întâlnește cu alte popoare, respectându-le și lor individualitatea. Sarcina ei constă în elaborarea unui sistem de educație întemeiat pe cunoașterea vieții și a necesităților poporului român, în scopul cultivării calităților sale specifice.

Onisifor Ghibu nu și-a fundamentat concepția despre educație pe ideile pedagogiei generale, deoarece acestea fiind considerate o serie de abstracțiuni apriorice, străine de viața poporului român. Nu a luat în calcul nici „pedagogia științifică”, deoarece aceasta nu izvorăște din știința și viața românească, iar aplicarea ei la nevoile educative ale poporului român nu a provocat decât haos și nici pe pedagogia experimentală, care, în România, nu a produs ceva apt să contribuie la consolidarea ființei naționale, dimpotrivă, a contribuit la mecanizarea și înstrăinarea învățământului și educației. Pedagogia lui Onisifor Ghibu a pus în prim-plan istoria, căci „numai istoria ne arată ce este în sufletul unui popor și ce au făcut din acesta vremurile trecute” [apud 1, p.11]. Practic, la acest moment, putem spune că asistăm la începutul creionării unui contur al psiho-pedagogiei deoarece concepția lui Ghibu nu se referă doar la metode și tehnici, ci se axează și pe „suflet”, deci ramură a psihologiei.

Aceeași perspectivă o are și Simion Mehedinți, care pledează pentru o pedagogie cu un câmp larg de acțiune, o pedagogie ce nu se rezumă la orientarea modestei activități de dascăl, ci izvorăște din grija educativă pentru neam. Spre deosebire de mulți pedagogi români din acea vreme, Simion Mehedinți dezvoltă o concepție pedagogică bazată pe fapte concrete. Ideea centrală susținută este aceea a „școlii muncii”. Ridicându-se împotriva pedagogiei ce promovează în mod exagerat verbalismul, oferind un model al activității instructiv-educative care presupune ascultarea și memorarea unor abstracțiuni sterile decâtre elevi, el declară munca drept prim principiu al educației. Convingerea lui, fundamentată pe datele oferite de etnografie și întărită de pedagogie, este că „așa cum muncești, așa gândești și tot așa vorbești”, de unde urmează o întregă concepție asupra modului de a realiza instruirea, sintetizată astfel: „...singura cale pentru a dobândi învățătura temeinică și caracterul sigur e munca efectivă (...). Cine își dă seama de felul cum lucrează creierul vede îndată că nimic nu poate pătrunde în sufletul nostru, dacă n-a trecut mai întâi prin simțurile noastre și îndeosebi prin mână, tovarășa oricărui simț. Căci ea mănuieste lucrurile spre a fi văzute mai bine de ochi; ea le lovește spre a înștiința urechea despre sunetul lor; ea le duce la gură spre a fi gustate și la nas ca să fie mirosite; tot ea le pipăie, le saltă și le ridică spre a ne încredința de tăria ori moliciunea, căldura ori răceala, ușurătatea ori greutatea lor. De aceea, numai muncind (și îndeosebi muncind cu brațele) poți împuternici trupul și creierul, lăcașul sufletului. Numai muncind în adevăr poți cunoaște deplin lumea dimprejur, poți prețui valoarea lucrurilor sau a oamenilor și poți fi tu însuși gata a trece de la vorbă la faptă, adică poți dobândi caracter” [apud 1, p.14]. În consecință, educația nu este o artă, ci o știință, iar filosofia ei se rezumă la a-l îndruma pe copil, potrivit cu nivelul lui de dezvoltare, către munci adevărate, pentru a-i dezvolta deprinderi, deci sfera pedagogiei se extinde considerabil.

Ulterior, o mare perioadă de timp, pedagogia românească a fost influențată de herbartianism, având ca preocupare esențială învățământul și propunându-și ca scop educativ ultim formarea caracterului moral, prin intermediul tehnicii didactice a treptelor formale.

Acest model de pedagogie a fost apreciată drept individualistă, deoarece se preocupa în special de dezvoltarea individualității copilului. Cu toate acestea, au existat încercări de îmbinare a intelectualismului lui Herbart cu idei ale altor pedagogi clasici, precum Locke, Rousseau sau Pestalozzi, ca o sinteză între pedagogia individualistă și cea socială. Idealul educativ proiectat se centra pe crearea omului care caută fericirea proprie și binele colectivității. În acest sens, se solicita o educație care să însemne nu numai o dezvoltare intelectuală a individului, ci și cea morală, estetică și religioasă.

În prima jumătate a secolului al XX-lea, deși se manifesta o puternică mișcare de contestare a școlii tradiționale și a vechilor teorii, mulți pedagogi au rămas credincioși marilor reprezentanți ai pedagogiei clasice, de la Comenius la Spencer, adoptând tezele fundamentale din sistemele acestora ca pe un principal criteriu în aprecierea ideilor lor. Nu era negată posibilitatea de dezvoltare a teoriei pedagogice, dar se aprecia că o astfel de dezvoltare nu poate constitui decât o continuare a principiilor pedagogiei clasice.

Adepții acestui curent de gândire vedeau în filosofie temelia sigură a unei construcții pedagogice solide, astfel că tezele lor s-au întemeiat pe analiza unor concepte sau idei. Metodologia proprie construcțiilor filosofice apare și în încercarea de a găsi un principiu fundamental, din care să decurgă tezele sistemului pedagogic și care să-i asigure unitatea.

Influența filosofică în pedagogia românească s-a dezvoltat în trei direcții formând trei școli diferite: Școala formativ-organicistă, reprezentată de G.G. Antonescu (1882-1955); Pedagogia culturii, reprezentată de Ștefan Bârsănescu; Pedagogia personalitară, reprezentată prin Constantin Narly (1896-1956).

G.G. Antonescu a constituit o teorie care își găsește izvorul în teoriile pedagogiei clasice elaborate de către Comenius, Spencer ș.a. Deși convins că și teoria pedagogică trebuie să se supună legilor progresului înnoirii, el aprecia că ideile marilor înaintași care s-au dovedit a fi valoroase trebuiau valorificate în continuare. Filosofia trebuia să fie, conform opiniei sale, temelia sigură a unui sistem pedagogic. Îndepărtarea pedagogiei experimentale de filosofie nu putea aduce fole pentru teoria pedagogică, întrucât, fără filosofie, scopurile și mijloacele educației puteau fi cu greu definite.

Tot ceea ce se opunea concepției herbartiene era considerat de Antonescu ca fiind doar o modă trecătoare. De aceea, el s-a străduit să aducă o contribuție personală atât în pedagogia generală, cât și în didactică, din perspectiva ideilor lui Herbart. În opinia sa, acest lucru este posibil prin adăugarea unor idei inspirate de „școala activă” la teoria herbartiană constituind ceea ce avea să se numească „școala activă integrală” sau „școala formativ-organicistă”, care concepea educația ca pe o acțiune care urmărește nu atât informarea elevului, cât formarea spiritului acestuia. Această formare trebuia să țină însă seama de „condițiile organice ale sufletului individual al elevului” [2].

Concepția sa despre rolul educației în formarea spirituală a educatorului reiese și din definiția pe care o dă pedagogiei: „știința care, bazându-se pe cunoașterea naturii omenești și ținând seama de idealul către care trebuie să tindă omenirea, stabilește un sistem de principii după care se îndrumă influența intenționată a educatorului asupra celui educat” [2, p.42]. Pentru a asigura formarea culturii integrale elevilor, el consideră că este necesară utilizarea unor metode capabile să stimuleze activitatea elevilor. Acestea erau, conform părerii sale, metoda socratică (euristică), metoda intuitivă și metoda practică (a lucrărilor practice).

În ceea ce privește concepția sa cu privire la educația morală, aceasta se întemeiază pe rigorismul kantian, pe liberul arbitru și a lui Dumnezeu. Din îmbinarea acestora ajunge la conceptul de „disciplină liberă”. Considerând caracterul elevului ca fiind elementul esențial al personalității sale, pedagogul român insistă pe formarea personalității prin parcurgerea treptată a celor trei momente ale sale: autocunoașterea, autocritica și autocreația, practic autoformare.

Pe aceeași linie, a mers și C. Narly. El își întemeiază însă sistemul pedagogic pe conceptul de personalitate. Personalitatea presupune, după opinia sa, realizarea cât mai desăvârșită a

individualității dar și un maxim de socializare. Ca rezultat al unei asemenea sinteze se dezvoltă „omul creator” [apud 2, p43]. El se opune acelor concepții unilaterale care realizează o ruptură între individual și social în formarea personalității. Pedagogia personalitară este, dimpotrivă, cea care încearcă să refacă această unitate considerând că doar sinteza acestora conferă personalității nota sa esențială. Narly înțelege prin social îndeosebi profesiunea, modul în care, în procesul muncii, omul colaborează cu ceilalți indivizi. În legătură cu acest ultim aspect, Narly elaborează o interesantă teorie cu privire la vocație și la tipurile vocaționale. Actul autentic al instruirii urmează o cale euristică ce se orientează după patru principii care devin momente ale desfășurării actului didactic: cercetarea, intuiția, integrarea și principiul social. Astfel, fiecare oră de curs constituie pentru elevi o nouă problemă ce trebuie soluționată sub îndrumarea atentă a profesorului (cercetarea); activitatea se poate desfășura și pe grupe, organizate după abilități sau interese de ordin cognitiv-aplicativ. Rezolvarea problemei presupune, ca prim moment, contactul cu obiectul (intuiția). Cunoștințele dobândite prin observarea obiectului, prin străduința de a soluționa problema sunt apoi ordonate astfel încât toate să formeze o unitate (integrarea). Pentru a menține contactul cu mediul social, cu viața concretă, i se oferă în final copilului posibilitatea de manifestare în plan social; principala modalitate de înfăptuire a „principiului social” o constituie lucrul manual care îl pune pe elev în contact cu munca productivă a societății. Narly a introdus lucrul manual în liceu ca disciplină de învățământ obligatorie. Prin aceasta se putea „sonda” interesul profesional al elevului, dorința sa de a îmbrățișa o profesiune sau alta în viitor.

Ștefan Bârsănescu vede educația o necesitate socială, urmărind „transplantarea” culturii de la o generație la alta. Prin conceptul de „educație” se exprimă o realitate foarte complexă, ce rezidă într-un complex de acțiuni, care izvorăsc din iubirea pe care educatorul o simte pentru copil și care se manifestă în trei direcții fundamentale, prin trei forme de activitate: îngrijire, îndrumare și cultivare[1].

Activitatea educativă își propune formarea omului ca personalitate, scopul ultim al educației fiind, așadar, formarea personalității, dar a unei personalități înzestrate cu atributul de „om de cultură”. Educația școlară trebuie să urmărească o multiplicitate de scopuri: dezvoltarea predispozițiilor fizice și psihice ale elevului, înzestrarea acestuia cu cunoștințe și cu o voință puternică, formarea unei concepții proprii despre lume. Toate acestea se încorporează în personalitate, într-o personalitate armonios dezvoltată.

Odată cu dezvoltarea științelor pedagogiei și psihologiei a fost necesară o punere în acord a acestora luând naștere astfel psihopedagogia, știință de sine stătătoare aflată la granița dintre cele două domenii. Psihopedagogia are obiective psihologice, reprezentate de mecanismele psihice și pedagogice, mai bine spus dezvoltarea de strategii și tehnologii care să ducă la rezolvarea anumitor probleme care apar în educație. Abordarea psihologică a educației, sau mai bine spus psihopedagogia este domeniul care susține dezvoltarea personalității pe tot parcursul vieții dar mai ales formarea de personalități și achizițiile necesare dezvoltării.

Pedagogia experimentală a fost influențată de gândirea pozitivistă dominantă la sfârșitul secolului al XIX-lea care a exercitat o influență asupra procesului de constituire a noi științe despre om și societate. Psihologia și sociologia erau din acest punct de vedere, puternic orientate spre gândirea unei metodologii adecvate obiectului lor de studiu, asemănătoare, pe cât posibil, cu cea existentă deja în științele naturii.

Începuturile experimentării în pedagogia românească pot fi identificate în așa-numitele „școli primare model”, organizate de V.A. Urechia cu începere din anul școlar 1860-1861 la Trei Ierarhi, în Iași, iar din 1864 la școala de pe lângă Mitropolia din București. Școlile primare de „încercare”, erau destinate experimentării unor noi metode de predare și învățare la clasa I. Această inițiativă marchează, în înțeles larg, „începutul școlilor experimentale din România” [apud 1, p. 52].

La începutul secolului al XX-lea, Gr. Tăbăcaru se afirmă ca unul dintre cei mai precoci susținători ai pedagogiei experimentale: „Didactica experimentală are ca punct central activitatea școlarului, ea susține că numai după ce aceasta este cercetată în raport cu materia fiecărui obiect se poate construi o metodă pentru profesor, adică se poate sistematiza activitate a profesorului. Tema didacticei experimentale este prin urmare analiza tehnică și economia activității școlarilor” [apud 1, p. 59].

Pedagogia experimentală românească s-a bucurat de idei novatoare în ceea ce privește constituirea unei științe pedagogice deosebită de pedagogia filosofică tradițională, sistematizarea acestei noi pedagogii, metodologia cercetării, precum și în soluționarea unor probleme școlare curente datorită lui Emil Brandza, unul dintre cei mai productivi reprezentanți ai curentului [1].

Experimentarea și-a pus amprenta și în cadrul cercetărilor de pedagogie psihologică prin utilizarea acesteia de către psihologi ori pedagogi. *Vladimir Ghidionescu* a întreprins numeroase cercetări de pedagogie experimentală fiind șeful catedrei de pedagogie a universității Cluj și directorul laboratorului de pedagogie și pedagogie experimentală al Universității, acestea fiind preluate de studenții săi și duce în direcția problemelor școlare în cercetări de Psihologie experimentală în cadrul școlii de Psihologie experimentală a lui Florin Ștefănescu Goangă.

Experimentul în psihologie a influențat și teoria pedagogică astfel că Florin Ștefănescu Goangă a început la Institutul de Psihologie Experimentală Comparată și Aplicată numeroase studii în ceea ce privește psihologia infantilă și psihologia selecției și orientării profesionale, acestea aflându-se în strânsă legătură cu educația sau organizarea socială. Acesta introduce o nouă orientare și anume orientarea profesională, care este legată după părerea sa cu probleme ale Educației sau ale organizării sociale. Acest fapt este legat de ideea de civilizație, considerând că întrebuintarea acesteia este o dovadă de civilizație, fiind cel mai eficace mijloc pe care țările civilizate îl întrebuintează cu deplin succes pentru distribuirea și utilizarea rațională a forței umane în toate ramurile de activitate. Este adus e asemenea în discuție coeficientul de inteligență și se respinge ideea de uniformizare, școala românească tinzând spre modernizare, acest fapt putând fi îndeplinit doar prin educație și instrucție. Era de asemenea solicitată orientarea tinerilor în funcție de aptitudini către anumite profesii propunându-se constituirea unei monografii profesionale.

Alexandru Roșca a realizat de asemenea cercetări reprezentative în pedagogie având ca punct de plecare tot Universitatea Cluj, susținând asistență psihopedagogică pentru copiii debili mintal, fiind conturat un anumit profil și al copiilor normali. În anul 1930 el susține ideea că potențialul trebuie valorificat la maxim astfel că oricărui copil trebuie să i se ofere de către mediu condiții în acest sens. În anul 1943, *Alexandru Roșca* realizează o lucrare Pedagogică extrem de valorizată și anume motivele acțiunilor umane în care trece în sfera psihologiei considerând că elevul este o realitate vie și nu trebuie privit ca un concept ci ca o opțiune și de aceea școala trebuie să îl privească în tot ansamblul său ca personalitate cu tot ceea ce implică ea și anume dorințe, emoții interese și atrage atenția asupra faptului că pedagogul poate limita dezvoltarea dacă nu ține cont de toate laturile personalității.

Școala clujeană dezvoltă o adevărată concepție asupra educației prin autori formați în cadrul acesteia cum ar fi *Gheorghe Comicescu* și *Dimitrie Todoran*, aceștia putând fi considerați reprezentanți al unui nou curent și anume pedagogie psihologică.

Gheorghe Comicescu, cercetător în domeniul psihopedagogiei pe bază de teste și a încercat să contrazică ideea de intuiție manifestată la momentul acela. A încercat reabilitarea abstracției privind o reformare a educației inspirat din Pedagogia modernă a lui Comenius sau Pestalozzi.

El a dezvoltat o concepție nouă în educație, aceea a depășirii concretului în ceea ce privește copilul, luptând împotriva asimilării cunoștințelor abstracte gata elaborate de alții, care deși este legitimă, limitează ca și intuiția dusă la extremă la nivelul procesului de învățământ.

În cartea sa „Elaborarea mintală”, din anul 1929, acesta abordează problema caracteristicilor cunoașterii concrete și abstracte la copii, natura abstracției pe anumite nivele de dezvoltare ale

copiilor, precum și deosebirile care apar în funcție de împrejurări și tipul de intelect, deosebiri între băieți și fete în ceea ce privește acest subiect precum și elaborarea mintală privită ca un sistem constituit din intuiție și abstracție aflate la poli opuși. Gheorghe Comicescu susține faptul că învățământul este responsabil pentru menținerea acestui proiect prin asigurarea intuiției în învățare fără a se abuză de aceasta, argumentând că poate să creeze inerție și să limiteze creativitatea.

El aduce în discuție procesarea informației atât în sens ascendent și descendent, adică de la intuitiv la abstract dar și de la abstract la intuitiv, susținând că plăsmuirile minții trebuie verificate în continuu raportându-se la lumea reală, cadrele didactice ar putea greși îndepărtând copiii de la viața reală prin ancorare total în abstract.

Prin activitatea de învățare procesarea informațiilor se produce atent, ascendent și descendent iar școala trebuie să asigure condiții și să se raporteze la nivelul de vârstă al elevului astfel încât în primii ani să primeze procesarea ascendentă adică intuitivul pentru ca elevul să poată lucra mai ușor cu datele iar trecerea la abstract să se realizeze treptat, astfel că elementele concrete au valoare, dar și cele abstracte au valoare însă importanța acestora este oferită în măsura în care ele reprezintă factori ai elaborării mintale, mai exact, o spiritualizare permanentă a datelor concret trecute prin filtrul planului mintal.

Raportul dintre pedagogie și psihologie este abordat de Comicescu, care susține că cele două științe nu au o valoare decât prin punere în acord, el clasifică programele școlare în funcție de modul în care s-a ținut cont în constituirea și aplicarea lor de factorii fundamentali care guvernează învățământul și anume copilul, care este studiat de către psihologie și materia de studiu care reprezintă obiectul de studiu al pedagogiei arătând că în timp lumea pedagogică și-a mutat interesul ori la copil ori la materie de studiu accentuând pe unul sau celălalt, Gheorghe Comicescu creionând două tipuri de programe și anume: orientate spre materia de învățământ și orientate spre sufletul copilului.

În timp ce orientarea spre materie poate fi privită din două perspective, pe de o parte acordând o valoare deosebită uneia dintre materii în raport cu vârsta copiilor sau cu celelalte cunoștințe predate în școală, aici raportându-se la Comenius și Herbert însă și o altă perspectivă care cuprinde blocuri întregi de cunoștințe. Sufletul copilului este abordat tot din două perspective: particularizând, adică scoaterea în evidență a unuia dintre aspectele sufletești intelectual-afective centrate pe interes, sau integralist, care se referă la formarea concepției despre lume și viață. Un exemplu ar putea fi Franța care propune ca în centrul disciplinelor de liceu să existe Filosofia, această propunere a fost făcută de Alfred Foile. Din perspectiva autorului concepția integralistă aduce o nouă perspectivă a învățământului, o lumină nouă prin raportul dintre cei doi factori care sunt puși sau, mai bine spus, priviți dintr-o altă perspectivă psihică adică copilul și materia de învățământ care ține de fondul cultural să întâlnească în actul trăirii și creionează o soluție reprezentată de școala Armonismului Pedagogic, un acord ce trebuie stabilit între unitatea structurală a materiei din programul și unitatea structurală a sufletului iar acest acord este dat de Psihopedagogie, o știință de sine stătătoare, responsabilă de armonizarea procesului instructiv educativ.

Un alt nume reprezentativ în conturarea psihopedagogiei ca știință în România este discipolul lui Florin Ștefănescu Goangă, *Dimitrie Tudoran*, preocuparea lui profesională inițial fiind legată de psihologie pentru ca treptat să își îndrepte atenția spre psihologia educației și pedagogie. Cercetările experimentale proprii, deși erau în domeniul psihologiei, îl trimit în sfera pedagogiei, iar la baza acestui fapt a stat și faptul că deține o serie de date științifice în ceea ce privește educația. Psihologia temperamentului atrage atenția cu privire la faptul că individualizarea învățământului este benefică. Un alt aspect abordat de către Dimitrie Tudoran îl reprezintă caracterul, mai bine spus educarea acestuia, a conturării valorilor care se realizează prin determinare socială. Nemulțumirea autorului este legată de faptul că programele școlare se raportează doar la aspectul instructiv, lăsând educația pe seama altor medii, organizații, familie, timp liber și susține că școala trebuie să se

apropie mai mult de realitatea socială și de cultura română susținând că fiecare cultură își are propriile rădăcini etice și o dezvoltare armonioasă nu este posibilă decât prin integrare în cultură. Lucrările autorului deși se axează pe dimensiunile personalității, adică sunt pur psihologice, prezintă totuși interes pedagogic, de aceea autorul le plasează în domeniul psihologiei educației.

Dimitrie Tudoran abordează și teme ale pedagogiei generale, abordează educația în termen de integrare socială fără să abandoneze perspectiva individualistă, autorul consideră educația o experiență dobândită prin cultură intelectuală asigurată de către școală, care prin activitatea sa reușește să deblocheze la elevi disponibilitatea de căutare adevărului [6].

În context european a fost extinsă sfera spre multiculturalizare și în acest sens educația a fost revoluționată, fiind necesare schimbări de abordare la nivelul procesului instructiv-educativ. Acestea au vizat pe de o parte tehnologiile didactice iar pe de altă parte educabilul, mai bine spus nevoile acestuia de dezvoltare, „ educația poate fi privită în sensul cel mai larg – sociocultural – ca unitate a influențelor formative ale instituțiilor sociale care asigură transmiterea din generație în generație a experiențelor socioculturale acumulate, a valorilor și normelor morale.” [4 p. 37-38].

În România idealul educațional a luat forma culturii occidentale, fiind astăzi deschis la schimbare și evoluție permanentă conform nevoilor educabililor. În ceea ce privește învățarea și rolul ei în dezvoltare, în prezent, preocupările psihopedagogiei se îndreaptă tot mai mult spre conturarea de strategii menite să dezvolte motivația pentru învățare, incluziune, combaterea abandonului școlar, învățarea la distanță, însă bazele psihopedagogiei au fost conturate de contemporani și pe cercetările lor putem pune bazele unor noi cercetări[7].

Referințe:

1. Albulescu, I. (2005). Istoria pedagogiei românești. Syllabus – ID. Cluj-Napoca: Universitatea Babeș Bolyai.
2. David, E. (2006). Introducere în istoria pedagogiei române. Sibiu: Editura Psihomedica, ISBN 9737997840, 9789737997845
3. Eliade, M. (1986). Istoria credințelor și ideilor religioase, vol. II, ESE, București, ISBN 9789734618866
4. Guțu, Vladimir, Vicol, Marta, „Tratat de Pedagogie între modernism și post-modernism”, Editura Performantica, Iași, 2014, ISBN 978-606-685-170-1
5. Iuga, N. (2015). Din istoria marilor ideietice și pedagogice. Compendiu. Cluj-Napoca: Editura Grinta, ISBN 978-973-126-662-6
6. Bodrug- Lungu, Tolstaia, S., Cercetarea științifică din perspectiva de gen. Suport de curs, Chișinău:Stratum Plus, 2021,F.E.P. Tipografia centrală, 234p, ISBN 978-5-88554-043-8
7. <https://www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/08/Brosura-Motivatia-pentru-invatare.pdf>, Institutul de Științe ale Educației. Laboratorul Teoria Educației, „Motivația elevilor și învățarea”, 2015